

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Rajabova Umidaxon Ulug'bekovna

Osiyo Xalqaro Universiteti magistri “PROFI UNIVERSITY” o'quv uslubiy bo'lim mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379444>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar asrida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash yoritilgan. Shunigdek an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlari, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlari, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlari asoslangan. Maqolada ta'lim tizimini sifat va samaradorligini oshirishda foydalaniladigan innovatsion texnologiyalardan dars davomida qanday foydalanish usullari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, interaktiv metodlar, innovatsion ta'lim, pedagogik mahorat, an'anaviy ta'lim.

Аннотация. В статье описано использование интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в век цифровых технологий. В таком традиционном образовании оно основано на том, что знания, полученные с помощью современных технологий, учащиеся должны искать самостоятельно, изучать и анализировать их самостоятельно и даже делать собственные выводы. Также в статье представлена информация о том, как использовать инновационные технологии на уроке для повышения качества и эффективности образовательной системы.

Ключевые слова: цифровые технологии, интерактивные методы, инновационное образование, педагогическое мастерство, традиционное образование.

Abstract. The article describes the use of interactive methods, innovative technologies, pedagogical and information technologies in the digital age. In such traditional education, it is based on the fact that students must search for knowledge acquired through modern technology on their own, study and analyze it on their own, and even draw their own conclusions. The article also provides information on how to use innovative technologies in the classroom to improve the quality and efficiency of the educational system.

Keywords: digital technologies, interactive methods, innovative education, pedagogical skills, traditional education.

“...Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”.

Shavkat Mirziyoyev

Muhtaram Prezidentimizning 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi farmonida 2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlari “Ta'lim tizimi islohotlari” bandi bilan boshlanadi. Ko'rinadiki, millatimizning dunyo tan olgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin egallashida ta'limning ahamiyati beqiyosdir. Bugun ta'lim tizimida milliy va umumbashariy manfaatlar uyg'unlashmoqda, gohida esa bu manfaatlar to'qnash kelmoqda. Boshqaruv kadrlari milliy

manfaatlarning ifodalovchi sifatida milliy manfaatlarimizning umuminsoniy manfaatlar bilan uyg'unligini ta'minlaydi.

Yurtboshimizning mamlakatimiz vorislari bo'lmish yosh avlodning barkamol bo'lib voyaga yetishishida oila, ota-ona mas'uliyatini oshirishga, umumiy ta'lim va uning uzviy davomi bo'lmish kasb-hunar ta'limi sifatini oshirishga o'g'il-qizlarimizning malakali kadrlar bo'lib yetishishiga jiddiy e'tibor berayotgani bejiz emas. Ta'lim sohasiga hech bir mamlakatda uchramaydigan darajada ko'p mablag'lar ajratilyapti. Maktablarda o'qish, hunar o'rganish uchun yaratilgan sharoitlar hatto rivojlangan davlatlarda ham uchramaydi.

Ilm-fanning oliy maqsadi uning inson farovonligiga, uning atroflicha rivojlanishiga xizmat qilishdir. Shuning uchun ham ilmiy-texnik progress zamonaviy iqtisodiyotning birinchi asosiy muammosidir. Ishlab chiqarish o'ziga ikki yuzdan ortiq sohani qamraydi va o'nlab million har xil tovar ishlab chiqaradi va xizmat ko'rsatadi. Ishlab chiqarishning shunday murakkabligi uning ilm-fan ishlab chiqarish bilan bog'liq holda rivojlanadi. Shuning uchun ham xalq xo'jaligida, jumladan sanoatda ularning jarayonlarini rejalashtirish va boshqarishda ilmiy asoslanganlikning roli tobora oshib boradi. Mamlakatimiz olimlari fundamental va amaliy tadqiqotlar yo'nalishlarida samarali mehnat qilib kelmoqdalar. Hozirgi davrda mamlakat istiqbolini belgilovchi ustuvor yo'nalishlarda davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratib, kompleks ilmiy-tadqiqotlar olib berilmoqda. Fanning mamlakat istiqbolidagi roli beqiyos bo'lganligi sababli, uning moddiy-texnik bazasi mustahkamlashga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida rivojlangan demokratik jamiyatni barpo etishda fan va ilmiy ijodiyotga ajratilgan o'rin kelgusida o'zining ijobiy natijalarini berishiga shak-shubha yo'q.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarga juda katta e'tibor qaratilib, ularga har sohada katta imkoniyatlar ochib berilmoqda. Xalqimiz qadimdan ilmga intilgan, qadriyatlarimizni ulug'lagan yoshlar tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan buyuk insonlar bo'lishgan. Xozirgi kunda ko'plab kasblar yo'qolib o'rniga yangi zamonaviy kasblar kirib kelmoqda. Bu o'rinda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining, shuningdek bioinjenering, nanotexnologiya, robototexnika, dasturlash sohalarining o'rni beqiyosdir.

Raqamli texnologiyalar asrida ta'lim sifatining oshishida o'qituvchining pedagogik kompetensiyasi rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalarning dars mazmuniga ko'ra tanlanilishi, o'qitilishi, o'rgatilishi, amaliyotga tadbiiq qilinishi innovatsiyalarga

olib keladi bu esa ta'lim samaradorligi kafolati hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limning talabi o'quvchilarga imkon qadar ko'proq bilim berish emas, balki ularni o'z-o'zidan o'rganishga, nafaqat bilishga, balki olingan ma'lumotlar bilan ishlay olishga o'rgatishdir. Pedagogik innovatsiyalar ikkita asosiy yondashuvga asoslanadi:

Talabaga yo'naltirilgan yondashuv o'quv jarayonini har

bir talaba shaxsiga yo'naltirishni nazarda tutadi. Zamonaviy pedagogika har bir o'quvchining

o‘ziga xos tajribasi va xarakterini hisobga olishi, uning individualligi va iste’dodini rivojlantirishi kerak. Ushbu yondashuvni amalga oshirish tanlov tamoyillariga tayanishni o‘z ichiga oladi (talabalar o‘zlari xohlagan sohalarni tanlashlari mumkin), ishonch (o‘qituvchilar tomonidan avtoritar bosimning yo‘qligi), ijodkorlik va muvaffaqiyat, subyektivlik, individuallik va boshqalar.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim muasasalari hamda maktablar zamonaviy laboratoriyalari uchun maxsus sinf xonalari bilan jihozlangandir. Laboratoriya ishi uchun modullarga osongina guruhlanishi mumkin bo‘lgan yagona stollardan foydalanib kelinmoqda. O‘quv xonalari zamonaviy vizualizatsiya vositalari, o‘quv robotlari, mexatronik tizimlar, 3D texnologiyalari va dasturlash imkoniyatlariga ega bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, ushbu innovatsion texnologiyalardan foydalanish maktabgacha muasasasida ta’lim ham muhim o‘rin egallab kelib, tarbiyalanuvchilarning chuqur bilimga ega bo‘lish, yangi g‘oyalar yaratish, erkin fikrlash, so‘z boyligini oshirish bilan samarali natijalarga erishmoqda. Ularning fundamental bilimlar bazasi to‘lib, maktab yoshida yanada bilim olishga, oliy o‘quv yurtida esa ilmiy salohiyatlarini oshirishda zamin bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Prezident farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. Oliy ta’limda faol va interaktiv ta’lim texnologiyalari (darslarni o‘tkazish shakllari): darslik / komp. T.G.Muxin.-Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013.-97 p.
3. Gushchin Yu.V. Oliy ta’limda interfaol o‘qitish usullari // “Dubna” Xalqaro tabiat, jamiyat va inson universitetining psixologik jurnali, 2022. – No 2. – B. 1-18.
1. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma’naviyatimiz asoslari. T.: 2011. – B. 42.
2. Yo‘ldoshev. J.G‘. Usmonov.S. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.- T.:O‘qituvchi, 2004. – B. 56